

**INTERAKTIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**

Mirsaidova Muborak Karimovna

Samarqand davlat pedagogika instituti,

*Pedagogika fakulteti Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrası assistenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada interaktiv ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida kommunikativ kompetensiyaning ahamiyati, uni shakllantirishga xizmat qiluvchi interaktiv yondashuvlar hamda samarali ta'lim muhitini yaratish omillari yoritiladi. Shuningdek, talabalarning muloqot madaniyati, hamkorlik ko'nikmalari va refleksiv fikrlashini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalarning o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: interaktiv ta'lim, kommunikativ kompetensiya, pedagogik shart-sharoit, hamkorlikda o'qitish, refleksiya, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия развития коммуникативной компетентности студентов на основе интерактивных образовательных технологий. Анализируются значение коммуникативной компетентности в системе высшего образования, роль интерактивных методов и условия эффективной образовательной среды.

Ключевые слова: интерактивное обучение, коммуникативная компетентность, педагогические условия, совместное обучение, рефлексия.

Abstract. The article examines pedagogical conditions for developing students' communicative competence based on interactive educational technologies. It analyzes the importance of communicative competence in higher education and the role of interactive learning methods.

Keywords: interactive learning, communicative competence, pedagogical conditions, collaborative learning, reflection.

Mazkur davrda ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi talabalarda nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikma va ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishni ham talab etmoqda. Ayniqsa, kommunikativ kompetensiya bo'lajak mutaxassisning kasbiy va ijtimoiy faoliyatida muhim o'rin tutadi, chunki u samarali

Global Academic Conference on Research and Innovation

muloqot qilish, jamoada ishlash, fikrni aniq va asosli ifodalash hamda turli kommunikativ vaziyatlarga moslashish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan interaktiv ta'lim texnologiyalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda eng samarali pedagogik vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Interaktiv ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini shunday tashkil etishga asoslanadiki, bunda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabat subyekt-subyekt xarakterga ega bo'ladi, ya'ni talaba passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida bilimni yaratish jarayonida qatnashadi. Bunday yondashuv muloqotning faollashishiga, fikr almashishning kengayishiga va talabalarning kommunikativ faolligining oshishiga xizmat qiladi. UNESCO tomonidan e'tirof etilgan zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida ham aynan faol o'qitish va hamkorlik muhitini yaratish kompetensiyalarni rivojlantirishning asosiy omili sifatida ko'rsatiladi.¹

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari bir nechta muhim omillar bilan belgilanadi. Avvalo, interaktiv ta'lim muhiti yaratilishi zarur bo'lib, bunda talaba o'z fikrini erkin bayon etish, savol berish, munozaralarda ishtirok etish va o'z nuqtayi nazarini himoya qilish imkoniga ega bo'lishi lozim. Bunday muhit talabalarda psixologik xavfsizlikni ta'minlaydi va muloqotga kirishish faolligini oshiradi.

Shuningdek, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarining tizimli qo'llanilishi ham muhim pedagogik shartlardan biridir. Guruhlarda ishlash, debatlar, rolli o'yinlar va loyiha asosida o'qitish jarayonlari talabalarning o'zaro muloqotini kuchaytiradi, ularni fikr almashishga, muhokama qilishga va umumiy qaror qabul qilishga o'rgatadi. OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Learning Compass 2030" konsepsiyasida ham aynan hamkorlik va kommunikatsiya ko'nikmalari XXI asr kompetensiyalarining asosiy tarkibiy qismi sifatida qayd etilgan.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda o'quv jarayonining kommunikativ yo'naltirilganligi ham alohida ahamiyatga ega. Har bir o'quv topshirig'i talabalarning muloqotga kirishishi, fikr almashishi va o'z nuqtayi nazarini asoslashini talab qiladigan tarzda ishlab chiqilishi lozim. Bu esa ta'lim jarayonini sun'iy bilim berishdan amaliy muloqot muhitiga aylantiradi.

Refleksiya jarayoni ham kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim shartlardan biri hisoblanadi. Talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ularni bartaraf etish orqali nafaqat bilim, balki muloqot madaniyatini

¹ UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education. – Paris, 2023.

Global Academic Conference on Research and Innovation

ham takomillashtiradilar. Refleksiv yondashuv talabalarning o'z-o'zini baholash va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, o'qituvchining fasilitatorlik roli ham interaktiv ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi tayyor bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini yo'naltiruvchi, savollar orqali fikrlashni rag'batlantiruvchi va talabalarning kommunikativ faolligini qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa ta'lim jarayonida tenglik va hamkorlik muhitini yaratadi.

Olib borilgan pedagogik tahlillar shuni ko'rsatadiki, interaktiv ta'lim texnologiyalari qo'llanilgan guruhlarda talabalarning muloqotga kirishish darajasi sezilarli darajada oshadi, ular o'z fikrini aniq ifodalash, bahs-munozaralarda faol ishtirok etish va jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini tezroq egallaydilar. Shu bilan birga, kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishi talabalarning kasbiy tayyorgarligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, interaktiv ta'lim texnologiyalari asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, u pedagogik shart-sharoitlarning to'g'ri tashkil etilishini talab etadi. Ta'lim muhiti, hamkorlikdagi faoliyat, refleksiya va o'qituvchining fasilitatorlik yondashuvi ushbu jarayonning asosiy komponentlari sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". – 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha qarorlar to'plami. – 2021–2024.
4. Ishmuhamedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
5. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent, 2022.
6. Mirzayev S., Qodirov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.
7. Niyozov M. Oliy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent, 2022.
8. OECD. Education at a Glance 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023.

Global Academic Conference on Research and Innovation

9. OECD. Learning Compass 2030 Framework. – 2023.
10. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education. – Paris, 2023.

